

Digitale Edition neu denken

Eine Plattform zur Konstellationsforschung in der Philosophie

Naumann, Natascha

natascha.naumann[at]uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland

Wunsch, Matthias

matthias.wunsch[at]uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland

Lemke, Martin

martin.lemke[at]uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland

Zusammenfassung. Das vorgestellte Projekt zielt auf eine digitale Multi-Autor-Edition in Form einer Forschungsplattform für Konstellationsforschung zum Wiener Kreis ab. Der Wiener Kreis war eine einflussreiche Wissenschaftler:innen-Gruppe der Vorkriegszeit. Die Konstellationsforschung ist eine geeignete Methode zur historischen und systematischen Erforschung der komplexen intellektuellen Verflechtungen dieser Gruppe. Effizient durchführbar wird sie aber nur durch eine komputationale und dynamische Multi-Autor-Edition, der ein erweiterbares Korpus von circa 20 Wiener Kreis-relevanten Personen zu Grunde liegt. Das theoretische Modell der Beziehungen zwischen historischen und systematischen Entitäten wird in eine hybride Datenarchitektur aus Graph- und TEI-XML-Datenbank mit Middleware-Schicht übertragen. Der Graph bildet die Entitäten als Knoten ab, wobei das Korpus durch TEI-Dokumente und digitale Faksimiles vertreten ist. Zusätzliche Knoten dienen der Dokumentation des Forschungsprozesses und der Performance. Eine erste technische Spezifikation der Datenarchitektur liegt vor. Standardisierte Attribute dokumentieren Forschungsprozess und Validierung via Human-in-the-Loop-Ansatz. Die Architektur implementiert bereits 11 von 14 FAIR-Aspekten. OCR/HTR erstellt aus Faksimiles mit LLM-Nachbearbeitung TEI-Transkripte, NER befüllt automatisch den Graphen. Explorative und gezielte Suchen ermöglichen eine erste algorithmusbasierte Korpuser-schließung. Die graphanalytische Mustererkennung bei wachsender Datendichte ermöglicht eine bidirektionale iterative Graph-Text-Analyse zur Erschließung bisher unbeachteter Wiener Kreis-Aspekte.

Es wird ein Projekt vorgestellt, das darauf abzielt, eine Multi-Autor-Edition in Form einer Forschungsplattform zu erstellen, mit der Konstellationsforschung zum Wiener Kreis durchführbar wird. Der Wiener Kreis war eine vor dem zweiten Weltkrieg tätige, einflussreiche Gruppe von Philosoph:innen und Einzelwissenschaftler:innen, die als ein denkendes Kollektiv gelten kann. Zu ihrer philosophischen Erforschung eignet sich die Methode der Konstellationsforschung (Henrich 1991). Eine philosophische Konstellation ist ein dichter Zusammenhang von wechselwirkenden Personen, Konzeptionen, Problemen und Dokumenten, die nicht isoliert voneinander erforscht werden können, wenn die philosophische Leistung und Entwicklung dieser Personen und Konzeptionen verständlich werden soll (Mulsow 2005, 74). Für ihre theoretische Modellierung werden historische Entitäten (Personen, Ereignisse, Dokumente), systematische Entitäten (Begriffe, Sätze, Argumente, Beispiele) sowie historische, systematische und gemischte Beziehungen benötigt (Abb. 1).

Abb. 1. Theoretisches Modell

Effiziente Konstellationsforschung zum Wiener Kreis erfordert eine komputationale und dynamische digitale Multi-Autor-Edition. „Komputational“ heißt: Anstelle der detaillierten Auszeichnung von überliefertem Text in herkömmlichen Editionen tritt die maschinengestützte Verarbeitung und Auswertung großer Bestände von Dokumenten. „Dynamisch“ umfasst: standardisierte Ablage von Forschungsergebnissen in wachsender Datenstruktur und Integration neuer Dokumente bei geänderter Forschungslage. So besteht das Startkorpus aus Nachlass-Dokumenten von circa 20 für die Wiener Kreis Konstellation relevanten Personen und ist durch zusätzliche Quellen erweiterbar. Die Recherche zu Umfang, Digitalisierungsgrad und Rechtslage der Dokumente für das Startkorpus läuft. Ein eventuelles Overcoverage wird bewusst eingeplant. Das Korpus wird für weitere Forschung zugänglich, der Metagraph für Konstellationsforschung in anderen Gebieten nachnutzbar. Das theoretische Modell (Abb.1) wird in eine hybride Datenarchitektur aus Graph- und TEI-XML-Datenbank übertragen (Abb.2) mit vermittelnder Middleware-Schicht. Der Graph bildet alle systematischen und historischen Entitäten des theoretischen Modells als Knoten ab, wobei die Knoten *TEI Dokument* und *Digitales Faksimile* das Korpus repräsentieren. *Textstelle* speichert aus Performancegründen relevante Textstellen redundant. *Ort* ermöglicht räumliche Analysen der Wiener Kreis-Konstellation.

Abb. 2. Datenarchitektur

Die Datenarchitektur ermöglicht die Realisierung von Kuczeras Vision einer „Verlegung des Forschungsdiskurses in den Graphen“. Die *Forschungsnotiz* als zentraler Knoten ermöglicht es, semantisch zusammengehörige mehrstellige Beziehungen als Einheit zu modellieren. Knoten und Kanten erhalten standardisierte Attribute mit fachspezifischen Informationen und Provenienz-Metadaten zur Dokumentation von Forschungsprozess und Validierungsstatus. Ein projektspezifischer Namespace trennt eigene Attribute von internationalen Standards und verhindert Namenskonflikte für Interoperabilität. Die Editionsarbeit umfasst die Erstellung neuer Knoten verschiedener Entitätstypen und die systematische Modellierung von Kanten. Wissenschaftliche Interpretationen werden sowohl in Knoten- und Kantenattributen als auch in Textform in der *Forschungsnotiz* dokumentiert. Die Qualitätskontrolle ist durch einen Human-in-the-Loop-Ansatz zur Validierung sämtlicher automatisierter und manueller Einträge gewährleistet.

Eine erste technische Spezifikation liegt vor, unter Berücksichtigung internationaler Standards, kontrollierter Vokabulare und Normdaten. Die Datenarchitektur implementiert bereits 11 von 14 FAIR-Aspekten. Bestehende Software wird genutzt/weiterentwickelt, eigene soll nachnutzbar, nachhaltig und ethisch verantwortlich entwickelt werden.

OCR/HTR mit LLM-Nachbearbeitung erstellen TEI XML-Transkripte der analog vorliegenden Dokumente, die automatisiert klassifiziert werden, während NER eine erste automatisierte Befüllung der Graphdatenbank ermöglicht. Zu Projektbeginn liegt der Schwerpunkt auf der Validierung der automatisch erstellten Knoten und Kanten. Explorative Suchen in den Volltexten, gezielte Datenabfragen im Graphen sowie kombinierte Text-Graph-Suchen ermöglichen eine erste algorithmusbasierte Erschließung des Korpus. Wachsende Datendichte ermöglicht graphanalytische Mustererkennung, während bidirektionale Graph-Text-Analyse iterative Hypothesenbildung und Kontextualisierung zur Erschließung unbeachteter Wiener Kreis-Aspekte bietet.

Bibliografie

- Henrich, Dieter. 1991. *Konstellationen: Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795)*. Klett-Cotta.
- Mulsow, Martin. 2005. "Zum Methodenprofil der Konstellationsforschung." In *Konstellationsforschung*, edited by Martin Mulsow and Marcelo Stamm. Suhrkamp.
- Kuczera, Andreas. 2017. "Graphentechnologien in den Digitalen Geisteswissenschaften." *ABI Technik* 37 (3): 179–196. <https://doi.org/10.1515/abitech-2017-0042>.